

ABSTRAKT TASAVVURNI GEOMETRIK MASALALAR YORDAMIDA SHAKLLANTIRISH

Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi

CHDPU Matematika va informatika fakulteti “Matematika o‘qitish metodikasi va geometriya”
kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291986>

Annotatsiya. Maqolada abstrakt tafakkur va abstrakt tasavvurni farqlari ochib berilgan. O‘quvchilarda abstrakt tasavvurni shakllantirishga oid masalalardan namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: abstrakt tafakkur, abstrakt tasavvur, vizual tasavvur, fazoviy tasavvur.

Annotation. The article reveals differences between abstract thinking and abstract imagination. Readers have cited examples of issues relating to the shaping of the abstract imagination.

Keywords: abstract thinking, abstract imagination, visual imagination, spatial imagination.

Аннотация. В статье раскрываются различия между абстрактным мышлением и абстрактным воображением. Приведены примеры задач по формированию у учащихся абстрактного воображения.

Ключевые слова: абстрактное мышление, абстрактное воображение, визуальное воображение, пространственное воображение.

Kirish.

Bugungi kunda ta’limning asosiy maqsadi faqatgina bilim berish emas, balki talabalarning tafakkurini, ijodkorligini va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Shu jihatdan abstrakt tafakkurni shakllantirish muhim o‘rin tutadi. Abstrakt tafakkur insonning miya faoliyatini chuqurlashtiradi, nazariy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va murakkab muammolarni anglash imkonini beradi. Matematika, ayniqsa, geometriya shu kabi fikrlash turini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. Biz tadqiqotimizda abstrakt tasavvur haqida yoritmoqchimiz. Dastlab abstrakt tafakkurga berilgan olimlarning ta’riflarni o‘rganamiz.

Pisixolog L.Vigotskiy tadqiqotlarida “Abstrakt tafakkur insonning ijtimoiy faoliyati natijasida rivojlanadigan fikrlash shakli bo‘lib, u orqali inson konkret narsalar emas, balki umumiy tushunchalar, sinovdan o‘tmagan nazariyalar bilan ishlaydi” [4] degan ta’rifni keltiradi.

S.A.Rubinshteyn “Abstrakt tafakkur – bu voqealar va predmetlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rmay, balki ular haqida umumiy belgilar asosida fikr yuritish qobiliyati” [5]. Ya’ni voqelikda ko‘rinmaydigan umumiy belgilar orqali fikr yuritish qobiliyati deb qaraydi.

Imanuil Kant “Abstrakt tafakkur aqlning eng yuqori faoliyati bo‘lib, u orqali inson aniq tajribadan mustaqil holda bilim xosil qiladi” [6]. Abstraksiya – tajriba emas, aql orqali olinuvchi bilim manbai ekanligini ta’kidlaydi.

J.Bruner “Abstrakt fikrlash ta’limning yuksak bosqichlarida muhim rol o‘ynaydi. U o‘quvchiga nazariy bilimlarni tushunish, ularni yangi vaziyatlarga moslashtirish imkonini beradi” [7]. Psixolog ta’limda abstrakt fikrlashni rivojlantirishning asosiy omillardan biri sifatida ko‘radi.

Jan Piaje “Abstrakt tafakkur – bu bola rivojlanishining yuqori bosqichida shakllanadigan fikrlash turi bo‘lib, u simvollar, tushunchalar va nazariy g‘oyalar asosida amalga oshadi. Bu fikrlash konkret tajribaga emas, balki mulohaza va ichki xulosalarga tayanadi” [3]. Psixolog abstrakt tafakkurni bolalarda rivojlanish jarayonida shakllanadigan yuqori bosqich fikrlash sifatida tavsiflaydi.

Shuningdek o‘zbek olimlaridan Q.A. Abdurahimovning tadqiqotlarida tafakkur jarayonida nutqning ta‘siri va roli psixologik jihatdan tahlil qilingan.

Bu ta‘riflarni tahlil qilib biz tadqiqotimizda quyidagi ta‘rifni asos qilib oldik.

Abstrakt tafakkur – bu insonning real hayotda mavjud bo‘lmagan yoki ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan tushunchalar ustida fikr yuritish qobiliyatidir. Geometriya fani aynan shu qobiliyatni shakllantirish va rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Chunki geometriya real shakllar va abstrakt tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi.

Abstrakt tafakkur – mantiqiy va nazariy fikrlashga asoslanadi, qoidalar va qonuniyatlar bilan ishlaydi. **Abstrakt tasavvur – vizual va fazoviy tasavvurlar orqali shakllanadi**, yangi obrazlar yaratishga qaratilgan.

Geometrik masalalar orqali abstrakt tafakkurni shakllantirishga oid masalalardan namunalar keltiramiz.

Masala-1. Berilgan doiraga ichki chizilgan eng katta yuzaga ega bo‘lgan to‘rtburchakni qanday joylashtirish mumkin?

Masala-2. Sfera va konus o‘zaro kesishganda hosil bo‘ladigan figura qanday shaklga ega bo‘ladi?

Masala-3. Uch o‘lchovli fazoda ikkita tekislik kesishgan bo‘lsa, ularning kesishish natijasida qanday figura hosil bo‘lishini tasavvur qiling.

Masala-4. Tasavvur qiling, sizda kub shaklidagi quti bor. Agar uning diagonali bo‘ylab kessak, qanday yangi shakllar hosil bo‘ladi?

Bunday masalalar yordamida o‘quvchilar shakllarni fazoda manipulyatsiya qilishga harakat qiladi va ularni tasavvur qilishni o‘rganadi. O‘quvchilar abstrakt ravishda tekisliklar, to‘g‘ri chiziqlar va ularning fazodagi joylashuvini tasavvur qilishga o‘rganadilar.

Abstrakt tasavvur o‘quvchilarning fazoviy fikrlashi va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Murakkab tushunchalarni vizual modellar orqali tushunish osonlashadi. Matematik tafakkur rivojlanib, muammo yechish strategiyalari shakllanadi.

Xulosa. Abstrakt tafakkurni rivojlantirish oddiy shakllar ustida tajriba qilish va ularning o‘zgarishlarini tasavvur qilish orqali amalga oshiriladi. Geometrik masalalar bunday qobiliyatni shakllantirish uchun eng qulay vosita bo‘lib, ular yordamida fazoviy tafakkur, muammolarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish ko‘nikmalari rivojlantiriladi. Shu sababli, geometriya fanida turli interaktiv vositalardan foydalanish hamda talabalarga murakkab shakllarni tasavvur qilishga undaydigan masalalarni taklif etish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахимов Қ.А. **Табфаккур жараёнига айтиб туришларнинг таъсири ва роли** // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ 2023, 2 (123). – С. 41-47.
2. Ёдгоров Н.Д. **Фазовий - визуал 3d образларни ўқитиш воситасида бўлажак чизмачилик ўқитувчиларда касбий кўникмаларини шакллантириш усуллари** // Таълим ва инновацион тадқиқотлар 2022 у. №4 DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.4.4.039>
3. Piaget, J. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge and Kegan Paul. 1950

4. Выготский, Л. С. *Мышление и речь*. Москва: Госучпедгиз. 1934.
5. Рубинштейн, С. Л. *Основы общей психологии*. Москва: Учпедгиз. 1946.
6. Kant, I. *Critique of Pure Reason*. 1781.
7. Bruner, J. *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press. 1966.